

SULTON MIR HAYDAR OTA MAQBARASI TARIXI

Oripov Shohjahon Furqat o'g'li

Qarshi Davlat Universiteti Tarix fakulteti

Tarix yunalishi, 2-bosqich talabasi

Tongatarov Mirjalol Shermurod o'g'li

Qarshi Davlat Universiteti Tarix fakulteti

Tarix yunalishi, 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10140862>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Qashqadaryo viloyatida, joylashgan Sulton Mir Haydar ota maqbarasi kelib chiqish tarixi ochib berilgan va Sulton Mir Haydar ota tarixi ham yoritilgan. Jumladan u yerdagi sardobalar hamda maqbara, chillaxona, minora haqida ham ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Qashqadaryo, Kasbi, Sulton Mir Haydar, maqbara, masjid, chillaxona, Buyuk ipak yo'li, Qur'on, Balx, shajara, «Oli Imron», imom, fiqh, ijmo, hadis.

HISTORY OF THE MAUSOLEUM OF SULTAN MIR HAYDAR OTA

Abstract. In this article, the history of the origin of the mausoleum of Sultan Mir Haydar, located in Kashkadarya region, is revealed, and the history of Sultan Mir Haydar is also covered. In particular, information is provided about the cisterns there, as well as the mausoleum, the shrine, and the minaret.

Keywords: Kashkadarya, Kasbi, Sultan Mir Haydar, mausoleum, mosque, chillahona, Great Silk Road, Qur'an, Balkh, family tree, «Oli Imran», imam, fiqh, ijma, hadiths.

ИСТОРИЯ МАВЗОЛЕЯ СУЛТАНА МИР ХАЙДАРА

Аннотация. В данной статье раскрыта история происхождения мавзолея Султана Мир Хайдара, расположенного в Кашкадарьинской области, а также освещена история Султана Мир Хайдара. В частности, представлена информация о находящихся там цистернах, а также мавзолее, святыне и минарете.

Ключевое слово: Кашкадарья, Касби, Султан Мир Хайдар, мавзолей, мечеть, Чиллахона, Великий шелковый путь, Коран, Балх, родословная, «Оли Имран», имам, фикх, иджма, хадисы.

Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanida joylashgan me'moriy yodgorlik (15—16-asrlar). Yodgorlik majmuasi Sulton Mir Haydar maqbarasi, uch gumbazli qilib qurilgan mavzoley, chillaxona, Said Mir Mo'min Samarqandiy maqbarasi, ayvon, minora, qishki va yozgi masjidlar shaxs bilan bog'liq. Sulton Mir Haydar majmuasi Kasbi shahristoni xarobalarining g'arbiy qismida joylashgan. U janubdan shimolga qarab 100-120 metr uzunlikka cho'zilgan maydonni egallab olgan. Majmua ikki tomondan qabristonlar bilan o'ralgan. Shu sababli atrofi devor bilan o'rab olingan. Majmua ikki qismdan tarkib topgan. Sulton Mirhaydar majmuasi Kasbi shahristoni harobalarining g'arbiy qismida joylashgan. U janubdan shimolga qarab 100-120 metr uzunlikka cho'zilgan maydonni egallab olgan. Majmua ikki tomondan qabristonlar bilan o'ralgan. Shu sababli atrofi devor bilan o'rab olingan. Majmua ikki qismdan tarkib topgan. [1]

Sulton Mir Haydar maqbarasi Amir Temur tomonidan barpo etilgan. Majmua (maydoni 90 x 40 metr) yopiq va yarim ochiq binolar, 3 hovlidan iborat. Keng sahnli janubiy hovlidan qator ustunli masjidga (16-asrda bunyod etilgan) kirib, undan o'rtadagi hovliga o'tiladi. Hovlining shimoliy va sharqiy tomonidan qadimiy maqbaralar, janubiy va g'arbiy tomonida ayvon (16-asr) joylashgan. Ayvon (maydoni 11,6 x 6,6 metr) ning g'arbiy devori yoqalab o'tgan yo'l shimoliy hovliga olib boradi. Hovlida 14—16-asrlarga oid marmar sag'analar mavjud. Maqbara jami 3 ta xonadan iborat. Xonalar chor qirrali taxmon va ravoqlarga ajratilgan. Devorlaridagi kichik mehrobi 3 tokcha oralig'ida chiroqlar uchun tutun yo'li ishlangan. Ravoqlarning burchak bag'allari mayda muqarnaslar bilan bezatilgan. Birinchi maqbara (maydoni 3,3 x 3,3 metr) da Said amir Shamsiddinbek alhoji Haydar sag'anasi saqlangan. Sag'ana to'q kulrang tusli marmardan ishlangan. Unda hijriy 897-yil (milodiy 1491-yil) sanasi qayd etilgan. Ikkinchi maqbara (maydoni 5 x 5 metr) da shaxsi noma'lum bo'lgan insonlarga tegishli 3 ta sag'ana bor.[2]

Bu sag'analardan birinchisi Amir Temur davrida, ikkinchisi Shayboniyxon avlodi Abdullaxon II davrida qo'yilgan. Maqbara gumbazli, burchaklariga 5 qirrali g'ishtin muqarnaslar terilgan. O'rtadagi hovlining sharqiy tomonida alohida qurilgan Axliboy maqbarasi (maydoni 4,4 x 4,4 metr) ham 14-asrga oid deb taxminan qilinadi. Masjidga namozgoh (maydoni 20 x 9,6 metr) janubdan maqbara bostirmasiga tutashgan. Undagi bezaklar 13—19-asrlarga oiddir. Masjidning o'rta qismi keng qator ustunli, bosh tarzi yassi peshtoqli, pastak gumbazli qalqonsimon bag'allarga tayangan. Devoridagi tokcha burchaklari ravoqli, qirrali qilib bezatilgan. Masjid oldidagi minora (balandligi 8,5 metr) eski binolari g'ishtidan qurilgan (19 asr oxiri — 20-asr boshlari), ko'rinishi pastdan yuqoriga qarab ingichkalashib borgan, tepasi mezanali qilib bunyod etilgan. [3]

Lekin unga ishlatilgan g'ishtlar 13-asrga tegishli bo'lib, Kasbi shahristonidagi boshqa inshootdan olingan. Pastki qismi bir necha bor ta'mirlangan. Sulton Mirhaydar majmuasi Qashqadaryo viloyati madniy meros boshqarmasi tasarrufiga olingan. Sulton Mir Haydar yodgorlik majmuasining yonidagi katta tepalikning o'rnida bo'lgan. Shahar hududidan Buyuk ipak yo'li o'tgan. Shuning uchun tarixning shahodat berishicha Kasbi shahri eng obod va boy

shahar bo‘lib “Shahri Misr” deb atalgan. Shaharda ilm-fan bilan birgalikda xalq milliy hunarmandchiligi rivojlangan va hozirgi kunga qadar bu an‘ana saqlanib qolgan. Hozirgi kunda ham Kasbi qishlog‘ida kulollar, qandolatchilar, holvapazlar, chilangarlar, temirchilar, kashtado‘z va zardo‘zlar yashab mehnat qilib kelmoqdalar. [4]

Buyuk ipak yo‘li ustida joylashgan shahar bo‘lganligi uchun bu yerda o‘nlab karvonsaroylar, sardobalar bo‘lgan. Majmuada Sulton Mir Haydar hamda Said Mir Mo‘min Samarqandiy maqbarasi, chillaxona, ayvon, minora, qishki va yozgi masjidlar hamda 2 ta sardoba bor. Bu yerdagi Temuriylar davriga xos, mohir sangtaroshlar tomonidan ishlov berilgan va mashhur xattotlarning jimjimador yozuvlari chekilgan, bo‘yi 1 metr, eni 89 santimetr, sandiqqa o‘xshash kulrang marmar qabrtoshi mutaxassislarni qiziqtirib kelgan. Qabrtoshning qimmatli ekanidan ushbu qabrning nufuzli odamga tegishli ekanini bilish qiyinmas. Asrlar davomida xokipoyi ziyorat qilinib kelinayotgan zot, ulug‘ avliyo Sulton Mir Haydar ota bo‘lib, asl ismi Xoja Shamsiddin ibn Shayx Jamoliddindir. [5]

Akmal Saidovning «Amir Temur va Sulton Mirhaydar ota» risolasida yozilishicha, Sulton Mirhaydar otaga atab tarixda uchta qabrtosh qo‘yilgan ekan. Birinchi qabrtoshni Amir Temur qo‘ydirgan. Me‘moriy majmuaning shimol tarafdagi qabr toshiga Qur‘oni karimdagi “Oli Imron” surasining 18-oyati va quyidagi ta‘riflar hamda shajara arab tilida bayon etilgan. Uning tarjimasida quyidagicha:

«Bu qabr ulug‘, faxrli imom, shayx, Allohga ibodat qiluvchi, va‘z mulkining sultoni, nozik ilmlarni yechuvchi, haqiqat ilmini aytuvchi, notiq, ulug‘ zot, fiqh ilmining olimi, insonlarni

hidoyatga boshlovchi, o'ta taqvodor, ahli sunna val-jamoa imomlaridan, dunyoga mashhur olim, shayxlar qutbi, avliyolar faxri, ulug' hoji, yer yuzidagi eng saodatmand insonlardan biriga mansub.

Payg'ambarimiz (s.a.v.)ning qizlari Bibi Fotima va kuyovlari Hazrat Ali (r.a.) avlodidan bo'lgan Sulton Mir Haydarning shajaralari quyidagicha: Amir Shamsiddin Haydar amirul kabirul karim ibn Jamoliddin ibn Shamsiddin amirul-kabir Haydar al-Husayn Nasafiy ibn amir Ahmad ibn Said amir Husayn ibn amir Abdulloh ibn amir Ja'far ibn Ibrohim Murtazo ibn amir Muso al-Qozim ibn amir Imom Ja'far Sodiq ibn Imom Boqir Imom Zaynul Obid Imom Husayn Hazrati Ali Murtazo raziallohu taolo (ramazon oyi, sana 766 hijriy)».[6]

Qabr toshidagi bitiklarning o'ziyoq Amir Temur Sulton Mirhaydar otaga nisbatan qanday munosabatda bo'lganini va uni qanday ulug'laganini ko'rsatib turibdi. «Manoqibi al xosa al xoja Mir Haydar Sulton» kitobida yozilishicha, Xoja Shamsiddinning dunyoga kelishi Hakim ota tomonidan bashorat qilingan. Ya'ni Sulaymon Boqirg'oni Shayx Jamoliddin xonadonida avliyo dunyoga kelishini ul zotning amakisi Hazrat Sayyid Muhammad Abdullohga aytgan. Sulton Mir Haydar ota 1275 yilda Xurosonning Qoyim shahrida dunyoga kelgan. Oilada to'rtinchi farzand bo'lgan. Otasi Shayx Jamoliddin madrasada talabalarga dars bergan. Shu bois Mir Haydarni asosan amakisi Sayyid Muhammad Abdulloh tarbiya qilgan. 4 yoshida madrasaga borib, besh yoshida alifbo va yozuvni o'rgangan, 6-7 yoshligida hadisni yod olib, qorilarga shogird tushgan.[7]

U Shayx Jaloliddin Ko'hakiy, Abdullo Zamaxshariy, ustoz Olovuddovla va Shayx Xurosoniydan Qur'on, hadis, fiqh, masala, ijmo, qiroat ilmi va tavjid qoidasini o'rganadi. To'qqiz yoshligida Qur'oni karimni yetti xil qiroat qiladigan darajaga yetgan. O'n yoshida amakisi bilan hajga borgan. U yerdagi madrasada Makkai mukarrama amirining o'g'li Ramziddin bilan do'stlashadi. Naql qilishlaricha, Xoja Shamsiddin duo bilan Ramziddinning dardiga shifo topilishiga sababchi bo'lib, amirning nazariga tushgan. Bundan xursand bo'lgan Makka amiri o'g'li va Sulton Mir Haydarni tahsil olish uchun Misrga jo'natadi. Makkaga qaytgandan so'ng, amir saroyida yetuk shayxlar tomonidan imtihondan o'tkaziladi. [8]

Sinovdan muvaffaqiyatli o'tgan Xoja Shamsiddin 14 yoshida Makka va Madinaga imom hamda ikki Haram toliblariga ustoz deb e'lon qilinadi. Balog'atga yetganida shariat, tariqat, ma'rifat, haqiqatdan amru-ma'ruf qilib, o'z ilmi bilan yetuk olim sifatida tanilgan. Hattoki, Misr madrasa ahli, Bag'dod va Istanbul toliblari yecha olmagan savollarga ahli sunna val-jamoa va Imom Buxoriy hadislaridan javob topib bergani yoziladi. Bu esa uning «Valiulloh Mir Haydar» deb ulug'lanishiga sabab bo'ladi. Maqomatlarda qayd etilganidek, «Ul azizning maqsadi oxir zamon payg'ambari (s.a.v.) ning sunnat va yo'llarini hamda islom dinini elga yetkazib, shogirdlariga ustozlik qilib, ilm daryosidan bir qatra bo'lsa ham o'rgatib, o'zlaridan ibratli iz qoldirish edi». Albatta Sulton Mir Haydar o'z maqsadi yo'lida qat'iy harakat qildi.[9]

Maqomatda yozilishicha, Xoja Shamsiddin yigirma to'qqiz yoshida tush ko'radi. Tushida Hazrat Ali (r.a.), Ahmad Yassaviy, Hakim Ota va Oyxoja Valiy unga Xorazmga borib, ilm ahli hamda islom himoyachisi bo'lishni buyurishadi. Ya'ni bu bilan Xoja Shamsiddinning tariqatda pirlilik darajasiga va sulton maqomiga yetganligi haqida aziz-avliyolar g'oyibdan xabar berishgani ma'lum bo'ladi. Shunga ko'ra, o'ttiz yoshida Balxdan Qunduzga, so'ng Chorjo'yga kelgan. Hubbi Xoja, Hasan Xoja va Polvoni Ahmad uni kutib olib, Urganchga Hakim ota marqadiga olib borishgan. Xoja Shamsiddin marqadda qirq kun xatmi Qur'on bilan mashg'ul bo'lgan. O'ttiz ikki yoshida esa Qarshi cho'lining Kasbi qo'rg'oniga kelgan. Sulton Mir Haydar ota 1366 yilda 92

yoshida vafot etgan. [10] U qazo qilish oldidan soʻfiylik hirqasi va hassasini Abu Turob Naxshabiyga topshiradi va deydi: «Bu tariqat Ahmad Yassaviydan Hakim otaga, soʻngra Zangiotaga va keyin menga tegdi. Men ham ularning oʻgit va hikmatlariga amal qilib, yoʻlini bekamu koʻst oxiriga yetkazdim, hech bir oʻzgarishsiz oʻrgatdim, kishining ushoq nonini yemadim, mehnatim ortidan oʻz nonimni topdim. Alloh suvidan va rizqidan rizqlandim. Biror kishidan taʻma yoki hadya olmadim. Topganlarimni elga, yetim-esirga berdim, ilm yoʻliga sarf ayladim. Allohdan boshqaga sigʻinmadim, bosh egmadim, shariat olimlari ilmini kamoliga yetkazdim. Muhammad alayhissalom yoʻlidan chetga chiqmadim. Adab yoʻlida sizga ibrat boʻldim». Mir Haydar ota bu vasiyati bilan shogirdlarini uning yoʻlini davom ettirishga daʼvat etgan.

XULOSA

Xulosa shundan iboratki Bu ulugʻ zot haqidagi baʼzi rivoyatlarda yozilishicha, u Gʻoʻzorda yashagan, uni oʻzlariga amir etib saylagan janda kiyimli darveshlar Kasbiga tobut koʻtarib kelib, Mir Haydar ota jasadini olib ketgan va Mirijanda qadamjosiga dafn qilgan. Yana Ahmad Xorazmiy ham Sulton Mir Haydar ota xokini Xorazmga olib borib, Hakim Ota marqadiga dafn etgan. Biroq bu ulugʻ zotning avlodlari har gal mayitni Kasbiga qaytarib kelishgan. Shunday qilib, boshqa avliyolar singari uch yerda Sulton Mir Haydar ota maqbarasi paydo boʻlgan. Ulugʻ avliyo Sulton Mir Haydar ota maqbarasiga bugun mahalliy va xorijlik sayyohlar koʻp borishadi. Shunga monand tarixiy yodgorlik atrofi obodonlashtirilgan.

REFERENCES

1. Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi: 5-jild (Konimex – Mirzoqush). Toshkent: Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2003 704 bet.
2. «Qashqadaryo viloyati». uzbekistan.travel. Qaraldi: 08-2023.
3. «Республикадаги ислом дини билан боғлиқ зиёратгоҳ ва қадамжолар». religious.uz. Qaraldi: 08-2023.
4. «Sulton Mir Haydar ota ziyoratgoh majmuasi». Qashqadaryo Madaniy meros (8-iyun 2022-yil). Qaraldi: 08-2023.
5. «Sulton Mirhaydar majmuasi» OʻzME. S-harfi Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
6. «Sulton Mirhaydar ota ansambli». Uzheritage. Qaraldi: 08-2023.
понимом комплекса С. М. Х. Амир Шамс ад-дин Хайдар, сын «Благородного ал-Кабиря» (ал-кабир ал-карим) умер в месяце рамадан 766/ июнь 1364 г. Здесь же похоронен ещё один потомок с именем саййид Амир Хайдар, сын саййида Барака. Судя по тексту памятника, он умер 20 шаввала 877 / 19 марта 1473 г.
ит-ра: Махмуд б. Вали. Море тайн относительно Доблестей благородных (география) / Введ., пер., примеч., указатели Б.А.Ахмедова. Таш., 1977, 80; Хафиз-и Таныш. Шараф-нама-йи шахи, 143-145, 149-151;
9. В.В. Бартольд. Туркестан в эпоху монгольского нашествия // Бартольд. Соч., 1, 190; С.Б.Лунина. Города Южного Согда в VIII-XII вв. Таш., 1984, 23;
10. А.Муминов, В.Бабadzhanov. Amir Temur and Sayyid Baraka // Central Asiatic Journal. 2001, vol. 45, no. 1, 28-62.